

O‘QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHDA PEDAGOGIK DIAGNOSTIKA METODLARINING AHAMIYATI

Akramova Matlubaxon Otabek qizi
Turon universiteti Andijon filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648335>

Annotatsiya. Maqolada pedagogik diagnostika va uning metodlarining ahamiyati, ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning individual xususiyatlarini aniqlash, mustaqil fikrlash va amaliy ko‘nikmalarini baholashdagi zamonaviy yondashuvlar, pedagogik diagnostika metodlarining roli yoritib berilgan. Shuningdek, pedagogik diagnostika yordamida o‘quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, individual yondashuvni ta’minlash va ta’lim jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik diagnostika, baholash, kuzatish metodi, suhbat metodi, individual yondashuv, baholash tizimi, ta’lim samaradorligi.

Аннотация. В статье освещается важность педагогической диагностики и ее методов, современные подходы к повышению качества образования, выявлению индивидуальных особенностей учащихся, оценке самостоятельного мышления и практических навыков, а также роль методов педагогической диагностики. Раскрываются также возможности выявления сильных и слабых сторон учащихся с помощью педагогической диагностики, обеспечения индивидуального подхода и эффективной организации учебного процесса.

Ключевые слова: педагогическая диагностика, оценка, метод наблюдения, метод интервью, индивидуальный подход, система оценки, эффективность обучения.

Abstract. The article highlights the importance of pedagogical diagnostics and its methods, modern approaches to improving the quality of education, identifying individual characteristics of students, assessing independent thinking and practical skills, and the role of pedagogical diagnostic methods. It also reveals the possibilities of identifying strengths and weaknesses of students with the help of pedagogical diagnostics, ensuring an individual approach, and effectively organizing the educational process.

Keywords: pedagogical diagnostics, assessment, observation method, interview method, individual approach, assessment system, educational effectiveness.

Bugungi kunda ta’lim tizimida o‘quvchilar bilimni baholash masalasi dolzarb va muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda ta’lim sifatini oshirish, xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash hamda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega yoshlarni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan. Shu bois baholash tizimini takomillashtirish, uning shaffofligi va obyektivligini ta’minlash masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. So‘nggi yillarda ta’lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, reyting tizimi, mezon asosida baholash (kriterial baholash) kabi yondashuvlar keng joriy etilmoqda. Baholash endilikda faqat yakuniy natijani aniqlash vositasi emas, balki o‘quvchining bilim olish jarayonini kuzatish, rivojlanish dinamikasini tahlil qilish va individual yondashuvni ta’minlash omiliga aylanmoqda. Shuningdek, o‘quvchilar bilimni xalqaro baholash dasturlari talablari asosida aniqlashga ham katta ahamiyat berilmoqda. Bu esa milliy ta’lim tizimini xalqaro tajriba bilan uyg‘unlashtirish, o‘quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish va ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda.

Shunday ekan, bugungi kunda o’quvchilarni baholash masalasi nafaqat nazorat vositasi, balki ta’lim samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim pedagogik jarayon sifatida qaralmoqda.

Pedagogik diagnostika – bu ta’lim jarayonida o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalari, shuningdek ularning shaxsiy rivojlanish darajasini aniqlash, tahlil qilish va baholash jarayonidir. U pedagogik faoliyatning muhim tarkibiy qismi bo’lib, ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Pedagogik diagnostika orqali o’qituvchi o’quvchilarning o’zlashtirish darajasini, qiziqishlari va qobiliyatlarini aniqlaydi hamda ta’lim jarayonidagi mavjud muammolarni belgilaydi. Mazkur jarayon o’qituvchiga har bir o’quvchiga individual yondashuvni tanlash, dars usullarini takomillashtirish va ta’lim sifatini oshirish imkonini beradi. Pedagogik diagnostika doimiy va tizimli ravishda olib boriladi, chunki u nafaqat yakuniy natijani, balki o’quvchining rivojlanish jarayonini ham kuzatishga yordam beradi. Pedagogik diagnostika ta’lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, o’quvchilar rivojlanishini nazorat qilish va samarali pedagogik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O’quvchilar bilimini baholashda pedagogik diagnostika metodlarining ahamiyati beqiyosdir. Chunki pedagogik diagnostika ta’lim jarayonini faqat yakuniy natija asosida emas, balki o’quvchining o’zlashtirish jarayoni davomida ham tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa baholashni yanada aniq, tizimli va obyektiv amalga oshirishga yordam beradi.

Pedagogik diagnostika metodlari orqali o’qituvchi o’quvchilarning bilim darajasi, ko’nikma va malakalari, mustaqil fikrlash qobiliyati hamda mavzuni tushunish darajasini aniqlaydi. Masalan, kuzatish, suhbat, test, yozma ishlar va so’rovnomalar yordamida o’quvchining nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko’nikmalari ham baholanadi. Bu esa baholashning har tomonlama va adolatli bo’lishini ta’minlaydi. Shuningdek, pedagogik diagnostika o’quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Natijada o’qituvchi individual yondashuvni qo’llab, bilimdagi bo’shliqlarni to’ldirish choralarini ko’radi. Bu jarayon o’quvchilarning o’zlashtirish darajasini oshirish va ta’lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, diagnostika metodlari o’quvchilarda o’z-o’zini baholash va mas’uliyat hissini shakllantiradi. Ular o’z bilim darajasini anglab, kamchiliklarini bartaraf etishga intiladilar.

Pedagogik diagnostika metodlarining o’quvchilar bilimini baholashdagi ahamiyati juda katta bo’lib, ular ta’lim jarayonining samaradorligini aniqlash va oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu metodlar yordamida o’qituvchi o’quvchilarning bilim darajasi, ko’nikma va malakalarini aniq va tizimli ravishda baholaydi. Natijada, o’quvchilarning qaysi mavzularni yaxshi o’zlashtirgani, qaysi jihatlarida qiyinchiliklarga duch kelayotgani aniqlanadi.

Pedagogik diagnostika metodlari baholash jarayonini obyektiv va adolatli tashkil etishga yordam beradi. Masalan, testlar, yozma ishlar, kuzatish va suhbat metodlari orqali o’quvchining nafaqat nazariy bilimi, balki amaliy ko’nikmalari, mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvi ham baholanadi. Bu esa baholashning har tomonlama va chuqur bo’lishini ta’minlaydi. Shuningdek, diagnostika natijalari asosida o’qituvchi ta’lim jarayoniga zarur o’zgartirishlar kiritadi, individual yondashuvni kuchaytiradi va o’quvchilarning bilimini mustahkamlashga qaratilgan qo’shimcha choralarni belgilaydi. Bu esa ta’lim sifatini oshirish va yuqori natijalarga erishishga xizmat qiladi.

Pedagogik diagnostika metodlari o’quvchilarning bilim, ko’nikma, malaka, qobiliyat hamda shaxsiy rivojlanish darajasini aniqlashga xizmat qiladigan usullar majmuasidir. Ular ta’lim jarayonini chuqur tahlil qilish, o’quvchilarning o’zlashtirish darajasini baholash va

ta’lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Pedagogik diagnostika metodlari yordamida o’qituvchi har bir o’quvchining individual xususiyatlarini aniqlaydi va ta’lim jarayonini yanada samarali tashkil etadi.

Kuzatish metodi pedagogik diagnostikaning eng muhim va keng qo’llaniladigan usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu metod orqali o’quvchining dars jarayonidagi xulq-atvori, faollik darajasi, topshiriqlarga munosabati, bilimni qabul qilish tezligi hamda jamoa bilan ishlash ko’nikmalari o’rganiladi. Kuzatish jarayoni tasodifiy emas, balki oldindan tuzilgan reja asosida, aniq maqsadga yo’naltirilgan holda olib boriladi. O’qituvchi ma’lum mezonlar asosida o’quvchining javob berish faolligi, mustaqil ishlash qobiliyati, savollarga munosabati va darsdagi intizomini tahlil qiladi. Kuzatish individual shaklda olib borilganda o’quvchining shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari va o’ziga xos jihatlari chuqurroq o’rganiladi. Guruh shaklidagi kuzatishda esa o’quvchilarning o’zaro munosabatlari, jamoada ishlash madaniyati, yetakchilik qobiliyati va hamkorlik darajasi aniqlanadi. Bu metod o’quvchilarning tabiiy sharoitdagi xatti-harakatlarini baholash imkonini bergani uchun ayniqsa samarali hisoblanadi. Natijalar asosida o’qituvchi individual yondashuvni belgilaydi va tarbiyaviy hamda ta’limiy ishlarni to’g’ri rejalashtiradi.

Suhbat metodi esa o’quvchi bilan bevosita muloqot qilish orqali uning bilim darajasi, dunyoqarashi, qiziqishlari va ichki motivatsiyasini aniqlashga xizmat qiladi. Suhbat jarayonida o’qituvchi o’quvchining fikrlash mantiqini, o’z fikrini erkin ifoda eta olish qobiliyatini va mavzuni tushunish darajasini bilib oladi. Bu metod ayniqsa o’quvchining mustaqil fikrlashi, muammoni hal etish usullari va ijodiy yondashuvini baholashda muhim ahamiyatga ega. Suhbat individual yoki guruh shaklida tashkil etilishi mumkin. Individual suhbat o’quvchining shaxsiy muammolari, qiyinchiliklari yoki qiziqishlarini aniqlashda samarali bo’lsa, guruhli suhbat munozara va fikr almashish orqali o’quvchilarning ijtimoiy faolligini oshiradi. Shuningdek, suhbat davomida o’qituvchi o’quvchining nutq madaniyati, o’ziga ishonchi va muloqot ko’nikmalarini ham baholaydi.

Umuman olganda, kuzatish va suhbat metodlari bir-birini to’ldiradi. Kuzatish orqali o’quvchining tashqi faoliyati va xulqi o’rganilsa, suhbat orqali uning ichki fikrlari, qiziqishlari va motivatsiyasi aniqlanadi. Shu sababli bu ikki metod pedagogik diagnostikada muhim o’rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik diagnostika metodlari o’quvchilar bilimni baholashda aniqlik, tizimlilik va samaradorlikni ta’minlaydi hamda ta’lim jarayonini yanada takomillashtirish uchun muhim asos bo’lib xizmat qiladi. Shuningdek, o’quvchilar bilimni baholashda aniqlik, shaffoflik va samaradorlikni ta’minlaydi hamda ta’lim jarayonini takomillashtirish uchun muhim asos bo’lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Sh. A., Ro’ziyeva. D.I. Pedagogik diagnostika va korreksiya. 2018, 265 b
2. Jabborova O, Qarshiboyeva X. Pedagogik diagnostika Darslik Toshkent “Zebo print” 2024
3. Nurkeldiyeva D.A. Pedagogik-psixologik diagnostika Darslik Toshkent “Vneshinvestprom” 2019